

ИБОРАҲОИ УСТУВОРИ НУТҚИ ГУФТУГҶИИ МАРДУМИ СҶХ

Ч. Чамолов

*доктори фалсафа оиди фанҳои филологӣ,
Аъзамҷонова Шаҳриноз,
донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Фарғона*

Аннотатсия: *ибораҳои рехта, устувор ва ё фразеологизмҳои барои истифодаҳои маҷозӣ ва образнок истифодакардани сухан дар нутқи гуфтугӯии мардум нақши боризе доранд. Дар мақолаи мазкур чанде аз фразеологизмҳои ноҳияи СҶх дар мисоли чанд деҳот баррасӣ гардидааст.*

Калидвожаҳо: *ибораҳои рехта, устувор, фразеологизм, идиома, маънои маҷозӣ.*

Фразеология ё худ ибораҳои рехта ё устувор дар нутқи гуфтугӯии мардум ниҳоят серистеъмоланд. Бидуни онҳо гуфтугӯи рӯзмарраи мардумро тасаввур кардан имкон надорад. Касе нест, ки аз ин қабил ибораҳо истифода набарад. Ибораҳои устувор барои образнокии нутқ ва рангинии он кӯмак менамояд. Мо кӯшиш кардем, ки чанд ибораҳои рехтаи фаълро, ки ҳамарӯза дар нутқи гуфтугӯии мардуми СҶх мавриди истифода қарор мегиранд, шарҳу эзоҳ диҳем.

Истифодаи ибораҳои фразеологӣ дар деҳаи Сарибозорча:

1. “Эб надид” - муносиб надоништан. Мисол: Ба дилат акн хидатба мана эб надидагӣ-дия.

2. “Фъсқи даринтосъда” - касе, ки назар ором, аммо ба кори худ хушёру зирак бошад. Мисол: Вай фъсқи даринтосъда басу ман нафамидийам.

3. “Мурғи фас” - беҳаракат нишастан. Мисол: Кор кини нешад мурғи фас бойин да йагҷонда нашишта.

4. “Қулуҳи ба чишм” – каси нодон. Мисол: Нуми хаша навъста нетонад и қулуҳи ба чишм.

5. “Диламба сахт расиъд” - таъсири манфӣ расондан. Мисол: Гапойи зағът диламба сахт расиъд, ки ҳиҷ а йодам неброрам.

Истифодаи ибораҳои фразеологӣ дар деҳаи Зангат:

1. “Ҳавламиш кардан” - аз худ рафтани. Мисол: Вай пичи пълдор ша ҳавламиш кадас.

2. “Эшикчи” - одами дар ба дар гашта. Мисол: Ту дойим эшиканда бӯдидийа.

3. “А гур хестагӣ” - одами ифлос. Мисол: Се кор кадики хӯдди а гур хестагӣ бойин шӯдий-йа.

4.“Гушаш гирифт”- хурсанд шудан. Мисол: Султон пѐла дида гушаш гирифт.

5.“А йа гревон сар бѐровардан” - ҳамфикр шудан. Мисол: Барои тез кор кардан а йа гѐревон сар бровардан даркор.

Истифодаи ибораҳои фразеологӣ дар деҳаи Ровон:

1.“Гапа йакта кѐн” – ҳамфикр будан, гардидан. Мисол: Бисйор гап наза, гапа йакта кѐн.

2.“Безор кади” - ноором кардан. Мисол: А қақидана безор кади.

3.“Кѐчѐкхонанда калоншагӣ” - одами ҷангара. Мисол: Кѐчѐкхонанда калоншагӣи-ми ба ҳама ҷанг мекѐнӣ?

4.“Гови қароқалпоқ” - бефаҳм. Мисол: Э гови қароқалпоқ, фамат нарасид-ми?

5.“А дѐмам канда нашав” - аз пас расида омадани касе. Мисол: Сах-сах рагард, а думам канда нашав.

6.Думгаз рафтан - аз паси касе расидан. М. Тѐ ратан гѐр, а дѐмат дѐмгаз расѐда мерам.

Истифодаи ибораҳои фразеологӣ дар деҳаи Ҳушѐр

1. “Ду даст дар бинӣ” - дасти холӣ. Мисол: Иста шида хунашу умадай, бо ду даст дар биниш.

2.“Ҳақ дар завунот мѐрѐм” – касе, ки ягон гапи нағз мегӯяд. Мисол: Ҳақ хавари авардагит расо нағз, дар завунот мѐрѐм.

3.“Ави ҷувори хдт бу мекна”- чизе, ки дар худат ҳасту ба қадраш намерасӣ. Мисол: Дар пеши хдошу бдаги артиса нагуфта ай дига ҷо гутиян, ҳамин бдагист охи ави ҷувори хдт бу мекна.

4.“Даҳани мрданда калима нандоз”- кори гузаштаре боз ба хотири ягон кас овардан. Мисол: Ҳамитари гапота бас кѐн, даҳани мѐрданда калима нандохта.

5.“Гушиш тайи тоқӣ” - шахси бепарво. Мисол: Инҷанда ҳама чия уй дораху вайа гушаш тайи тоқӣ дар парвошам намиёя.

Истифодаи ибораҳои фразеологӣ дар деҳаи Сариканда:

1.“Дандон ба дандон мондан”- ба азобу дард сабру тоқат кардан. Мисол: ман ҳамин гапойи шумҳова дандон ба дандон мунда шиштиям.

2.“Гушту нохун будан” - хешовандони наздик. Мисол: Ҳо, акѐн ин гушту нохунатон-дия, тарафаша мегиред.

3.“Инҷиқӣ кардан” – гапнодарой, якравӣ. Мисол: Ин ҳози а ховаш хест ҳавайба инҷиқ.

4.“Биниварам” - наврасии бачаҳо, гапнодароии онҳо. Мисол: Ин биниварама гушашба гап недаромагӣ шас-а?

5.“Як қад парид” - сахт тарсидан. Мисол: Йа қат паридам-а, мѐрам, хѐдата дор.

Истифодаи ибораҳои фразеологӣ дар деҳаи Ленбур

1. “Замънба задан” - бе ҳурмат кардан. Мисол: Да пеши ҳамкурсо мана гап зада, замънба зад.

2. “Хайолойи хом” - фикри беҳуда. Мисол: Гулчехра ба хайолойи хомаш гуши ҳамава лағмон кашол кад.

3. “Хонавайрон” - бадбахтӣ. Мисол: А гапи дъръғи вай хонам вайрон шъд.

4. “Бахмали барс” - фарбеҳак. Мисол: Қийанам а бисйор афқот хърийа бахмали барс бойин шидас.

5. “Сълли моръқ” – хароб, беҳол. Мисол: Қушниҳомо а бисйор касал шавийа сълли мориқ шъдас.

Қобили тазаккур аст, ки забони тоҷикӣ дар таърихи куҳанбунёди худ ҳамеша ғановатмандии унсурҳои забониро ба насли наврасу навҷавон мерос гузоштааст. Дар ҳар як таркиб, ё ки ибораҳои устувор таҷассуми урфу одатҳои миллӣ, замонавӣ, ҳаёти маданӣ ва маърифии халқро мушоҳида кардан мумкин аст. Моро ҳамеша лозим аст, ки аз асрори ибораҳои рехтаву устувор бохабар бошем ва дар мавридҳои муносиб аз он истифода бурда тавонем.

Адабиёт:

1. Муродов М. Донишномаи фарҳанги рӯзноманигорӣ. Муҳаррир Ш. Комилзода. – Душанбе: Аржанг, 2016. – 480 с
2. Зоҳидов А. Фарҳанги воҳидҳои фразеологӣ лаҳҷаи Хуҷанд. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2013 – 391 саҳ.
3. Ismoil, H., Mukhtorali, Z., Jumaboy, J., & Parviz, A. (2023). WORD FORMATION FROM THE TAJIK BORROWINGS.
4. Hojaliyev, I. T., & Jamolov, J. U. M. A. B. O. Y. (2021). About changes in the phonetic structure of words borrowed in Uzbek language from Tajik. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(104), 478.
5. Xisenovich, J. J. (2023). THE LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN “ON THE STATE LANGUAGE”. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(26), 91-96.
6. Джамолов, Ж. (2023). МАСОИЛИ РУШДИ ЗАБОНҲО АЗ НАЗАРИ ПРЕЗИДЕНТИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 100-100.
7. Xisenovich, J. J. (2023). THE LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN “ON THE STATE LANGUAGE”. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(26), 91-96.

